

**МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НЕДОПУЩЕНИЯ ГОНКИ
ВООРУЖЕНИЙ В КОСМОСЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ**

**INTERNATIONAL LEGAL ASPECTS OF PREVENTING AN ARMS RACE
IN SPACE AT THE CURRENT STAGE**

ПАСЕНОВ АЛЕКСАНДРОС НИКОЛАЕВИЧ,

кандидат юридических наук, доцент,

Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

ШРАМКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА,

Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

PASENOV ALEXANDROS NIKOLAEVICH,

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,

Belgorod State National Research University.

SHRAMKOVA ANNA ALEXANDROVNA,

Belgorod State National Research University.

В данной статье рассматриваются международно-правовые инструменты, препятствующие гонке вооружений в космическом пространстве. Приведены многосторонние международные соглашения, регулирующие вопросы ограничения военного использования космического пространства. Охарактеризовано, каким образом Российская Федерация выступает за поддержание мира в космическом пространстве и прилагает все усилия по недопущению гонки вооружений в космосе. В результате дана оценка перспективности и эффективности рассмотренных международно-правовых инструментов. Сделан вывод об эффективном противодействии гонке вооружений в космическом пространстве на современном этапе изучения космоса и исключительно мирном освоении космического пространства в дальнейшем.

This article discusses international legal instruments that prevent an arms race in outer space. The multilateral international agreements regulating the issues of limiting the military use of outer space are presented. It describes how the Russian Federation stands for maintaining peace in outer space and makes every effort to prevent an arms race in outer space. As a result, an assessment of the prospects and effectiveness of the considered international legal instruments is given. The conclusion is made about effective counteraction to the arms race in outer space at the present stage of space exploration and exclusively peaceful exploration of outer space in the future.

Ключевые слова: *международное право, международное космическое право, гонка вооружений, космическое пространство, демилитаризация.*

Key words: *international law, international space law, arms race, outer space, demilitarization.*

Современный мир характеризуется стремлением государств к исследованию различных сфер жизнедеятельности человека, что становится возможным благодаря стабильному развитию научно-технического прогресса, в ходе которого происходит внедрение изобретений и технологий во все направления политики страны. Особое внимание в настоящее время в ряде высокоразвитых стран уделяется изучению и освоению космического про-

странства, где в данный момент наблюдается как взаимное сотрудничество ведущих в изучении космического пространства государств, так и конкуренция, выражающаяся в желании одной страны обогнать другую по каким-либо показателям.

Зачастую это становится предпосылкой создания и расширения военного потенциала государств в космическом пространстве при его активном изучении, что чаще всего происходит с целью оказания влияния на другие государства при разрешении вопросов, вызывающих государственный интерес, и может нести катастрофические последствия как в национальном, так и в международном плане. В связи с этим государства, изучающие космическое пространство, осознают необходимость ограничения военного использования космического пространства и недопустимости в нем гонки вооружений, что становится предпосылкой создания международной нормативно-правовой базы, регулирующей данные вопросы.

В настоящее время вопросы ограничения военного использования космического пространства регулируются целым рядом многосторонних международных соглашений, выработанных и изданных на основе активного посредничества и обмена опытом ведущих в изучении космического пространства государств, среди которых наиболее значимыми в данном отношении являются: Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой 1963 г. [2], Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду 1977 г. [6] и пять соглашений по вопросам космической деятельности, составляющих фундамент действующего международного космического права: Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 г. [3], Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство 1968 г. [14], Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами 1972 г. [7], Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство 1975 г. [8] и Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 г. [15].

Данные международные правовые акты, подтверждая сказанное выше, являются властными решениями ведущих в изучении космического пространства государств, регулирующими важнейшие вопросы совместного и безопасного изучения космического пространства. Важнейшее для современного мира место в данной международной правовой системе занимает Договор о запрещении ядерных испытаний в космическом пространстве, препятствующий размещению в космическом пространстве ядерного оружия, и как следствие, предотвращающий возможные ядерные конфликты в космосе, способные нанести непоправимый ущерб планете. Как уже не раз было отмечено в отечественной доктрине, положения данного соглашения стали «широко признанными нормами международного права, относящимися не только к области разоружения, но и к области регулирования деятельности государств по использованию космоса» [10, с. 52].

Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду 1977 г. также представляется заслуживающим внимания нормативным документом, ограничивающим вооружение стран в космическом пространстве. Данный документ запрещает воздействие на природную среду, которой также является космическое пространство и устанавливает странам, подписавшим данную конвенцию, обязанность совместно предотвращать любую такую возникающую угрозу, что говорит о недопущении предпосылок гонки вооружений в космическом пространстве на современном этапе.

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела заложил в международную исследовательскую деятельность в космосе основополагающие принципы, заключающиеся, в

том числе, в невозможности присвоения или оккупации ни одним государством космических объектов, являющихся мировым достоянием и их использования исключительно в мирных целях, а также о запрещении выведения любого вида вооружения в космос и обязательном информировании других стран участников данного соглашения о выводимых в космос объектах, что делает невозможным вооруженную конкуренцию в космосе.

Остальные международные договоры устанавливают ответственность за нарушение основных международных договоров в сфере изучения космического пространства, уже рассмотренных нами выше, и содержат в себе предписания о необходимой регистрации выводимых в космическое пространство объектов и особенности данной регистрации. Рассмотренные нами в данной статье договоры и соглашения могут изменяться и дополняться в случае возникновения необходимости в этом, о чем свидетельствует возросшая в настоящее время законодательная инициатива ряда стран в сфере международного правового регулирования изучения космической сферы.

Российская Федерация выступает за поддержание мира в космическом пространстве и прилагает все усилия по недопущению гонки вооружений в космосе. Политическое обязательство России не размещать первой оружие в космосе, которое она взяла еще в октябре 2004 года, стало первым шагом навстречу Договору о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов. В 2005 году аналогичное обязательство было принято всеми государствами-членами Организации Договора о коллективной безопасности [5].

Поддержка политических обязательств не размещать первой оружие в космосе (НПОК) зафиксирована в Совместном заявлении лидеров России и КНР об укреплении глобальной стратегической стабильности в современную эпоху (5 июня 2019 г.), Совместном заявлении государств-участников СНГ «О поддержке практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве» (10 октября 2019 г.), а также итоговых документах саммитов ОДКБ, СНГ, ШОС, БРИКС и РИК [5]. В Совместном заявлении Российской Федерации и Федеративной Республики Бразилии о стратегическом внешнеполитическом диалоге 2017 года отмечается, что достигнут прогресс в деле глобализации инициативы/политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК). Инициатива по НПОК должна, в том числе, способствовать началу переговоров по выработке многостороннего юридически обязывающего соглашения, устанавливающего надежные гарантии сохранения космоса свободным от оружия, что является одной из приоритетных задач для международного сообщества. Оба государства рассматривают российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов в качестве подходящей основы для будущих соглашений [13].

Важным событием в сентябре 2019 года в Москве стали первые тематические консультации государств-членов ШОС по проблематике ПГВК. Выражен интерес к проведению таких встреч в рамках ШОС на регулярной основе [11].

Обязательства по НПОК зафиксированы в ряде совместных межгосударственных заявлений с Аргентиной, Арменией, Белоруссией, Боливией, Бразилией, Бурунди, Венесуэлой, Вьетнамом, Гватемалой, Индонезией, Казахстаном, Камбоджей, Кубой, Киргизией, Никарагуа, Пакистаном, Суринамом, Таджикистаном, Узбекистаном, Уругваем, Шри-Ланкой и Эквадором [5].

Ещё одним примером служит Декларация второго саммита Россия – Африка о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве 28 июля 2023 года. Страны участники осознают катастрофические последствия гонки вооружений в космическом пространстве, которое должно использоваться исключительно в мирных и созидательных целях, или любых военных конфликтов в космическом пространстве и то, что предотвращение гонки

вооружений в космическом пространстве устранило бы серьезную угрозу для международного мира и безопасности. Считают, что космическое пространство должно использоваться в соответствии с международным правом на благо всех народов независимо от уровня их экономического или научно-технического развития [1].

В рамках 77-й сессии ГА ООН Россия, Белоруссия, Венесуэла, Китай, КНДР, Никарагуа и Сирия выступили за разработку юридически обязывающего документа о предотвращении гонки вооружений в космосе. Эти страны «рассматривают предложение принять политическое обязательство не проводить испытания противоспутниковых ракет прямого восхождения разрушительного действия как шаг в правильном направлении, но недостаточный для обеспечения гарантий исключительно мирной деятельности в космосе и решения задач предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве» [12]. «Россия с самого начала освоения космического пространства выдерживает последовательную линию на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве и сохранение космоса для мирных целей» [12].

Немаловажным стало событие декабря 2023 года, когда ГА ООН приняла резолюцию «Неразмещение первыми оружия в космосе», внесенную Россией от имени ряда стран. Поддержали резолюцию – 127, против – 51, воздержались – 6 государств. Согласно резолюции, Российская Федерация призывает все страны, особенно обладающие космическим потенциалом, дать обязательство не размещать оружие в космическом пространстве [4].

Таким образом, можно отметить, что современная международная правовая база, регулирующая изучение космического пространства, является актуальной и действенной, устанавливает запреты и ограничения военного развития государств в космическом пространстве, устанавливает ответственность за нарушение ее предписаний и обязывает страны-участники договоров совместно препятствовать нарушению этих документов какими-либо странами. Данные факты говорят об эффективном противодействии гонке вооружений в космическом пространстве на современном этапе изучения космоса и исключительно мирном освоении космического пространства в дальнейшем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Декларация второго саммита Россия – Африка о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве. URL: <http://www.kremlin.ru/supplement/5974> (дата обращения: 15.03.2024).
2. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. Москва, 5 августа 1963 г. // Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации. URL: <https://www.mid.ru> (дата обращения: 15.03.2024).
3. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Москва – Вашингтон – Лондон, 27 января 1967 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/outer_space_governing.shtml (дата обращения: 16.03.2024).
4. ГА ООН приняла резолюцию России по оружию в космосе. URL: <https://ura.news/news/105-2710220> (дата обращения: 26.03.2024)
5. Зачем Россия подписывает договоры о космосе с некосмическими державами.. URL: https://www.gazeta.ru/politics/2021/02/26_a_13492994.shtml?updated (дата обращения: 26.03.2024)
6. Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду 1977 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/hostenv.shtml (дата обращения: 16.03.2024).
7. Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами. Москва – Лондон – Вашингтон, 29 марта 1972 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/damage.shtml (дата обращения: 17.03.2024).

8. Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство (Нью-Йорк, 14 января 1975 г.). URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/objects_registration.shtml (дата обращения: 17.03.2024).

9. Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду 1977 год. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/hostenv.shtml (дата обращения: 18.03.2024).

10. Международное космическое право / Отв. ред. А.С. Пирадов. М.: Международные отношения, 1985. Дипломатическая академия МИД СССР, Университет дружбы народов имени П. Лумумбы. 208 с.

11. О первых тематических консультациях государств-членов ШОС по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве // Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации. URL: <https://www.mid.ru/tv/?id=1468762&lang=ru> (дата обращения: 18.03.2024).

12. Россия выступила за создание договора о недопущении гонки вооружений в космосе. URL: <https://tass.ru/politika/16154935> (дата обращения: 26.03.2024)

13. Совместное заявление Российской Федерации и Федеративной Республики Бразилии о стратегическом внешнеполитическом диалоге. URL: <http://www.kremlin.ru/supplement/5212> (дата обращения: 19.03.2024)

14. Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство 1968 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/astronauts_rescue.shtml (дата обращения: 20.03.2024).

15. Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/moon_agreement.shtml (дата обращения: 20.03.2024).

© Пасенов А.Н., Шрамкова А.А., 2024.